

УДК 37.013

IX SİNİF “TEKNOLOGİYA” DƏRSİYİNDƏKİ “MİKRODALĞALI SOBANIN QURULUŞU VƏ İŞ PRİNSİPI” MÖVZUSUNUN TƏDRİSİNDƏ MÜXTƏLİF LAYİHƏLƏRİN İSTİFADƏ YOLLARININ ARAŞDIRILMASI“

ISMAYILOV AKİF ÖMƏR OĞLU

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti

QULİYEV ƏDALƏT FİRİDUN OĞLU Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin baş müəllimi

İSAYEV QABİL NURƏHMƏD OĞLU Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiNİN müəllimi, Az-1000, Bakı

***Annotasiya.** XXI əsrdə inkişaf etmiş ölkələr arasında istehsal sahələrinin yenilənməsi, yeni ixtira və texnoloji inkişafın sürətlənməsi baş verir. Bu inkişaf mühiti hərtərəfli sürətlənir: elm, mühəndislik və yenilikçi texnologiyalara investisiya etməyi istiqamətləndirir. Nəticədə, çağımızın bacarıqlarına uyğun təhsil sistemi, tələbələrin tənqidi düşüncə təşkil edərək, yaradıcılıq, yenilik, problem həll etmə, məsuldarlıq və məsuliyyət götürmək kimi XXI əsr bacarıqları formalaşmaq vacibdir. Gələcəyin tələbinə uyğun olaraq bu inkişafda olduğumuzu göstərmək üçün tələbələrimiz dövrün tələb etdiyi bacarıqlara sahib olmaları üçün lazımı işləri görməliyik*

***Açar sözlər:** texnologiya, metodika, bilik, bacarıq, təlim, məişət.*

***Ключевые слова:** технология, методика, знания, новики, обучения, быт*

***Key words:** technology, household, methodology, knowledge, skills, training.*

Son illərdə Azərbaycanda ümumi təhsil sistemindəki dəyişikliklər və bir çox fənlərin tədrisinin məzmun və texnologiyalarının dəyişməsinə səbəb oldu, həmçinin qrafiki olaraq “Texnologiya” fənninin məzmununa təsir göstərmişdir. (3,4)

Texnologiya fənninin məqsədi müasir sosial-iqtisadi şəraitdə məktəblilərin azad olaraq gələcəyə, kütləvi və inkişafda olan peşələrə hazırlamaqdır. Əmək bacarığına və vərdişlərinə yiyələnmələrinə, yaradıcı təfəkkür əsasında müxtəlif şəraitlərə asanlıqla uyğunlaşmalarını təmin etməkdən ibarətdir. (5)

Deməli, təhsil sistemində həyata keçirilən istənilən layihələr keyfiyyətli tədris prosesinin qurulmasına zəmin yaradır. Ona görə də ilk dəfə olaraq “Mikrodalğalı sobanın quruluşu və iş prinsipi” mövzusunun interaktiv və STEM layihə metodlarla tədrisi öz aktualılığı ilə xüsusi maraq kəsb etmişdir. (1,2)

İnteraktiv metodla tədrisi :

a) Mikrodalğalı sobanın quruluşu və iş prinsipi.

Dərsin təxmini vaxt bölgüsü:

1. Dərsin gedişi-Motivasiya-(10 dəq)

2. Tədqiqat sualı-(15dəq)

3. Məlumatın mübadiləsi-(10 dəq)

4. Məlumatın müzakirəsi-(5dəq)

5. Nəticə və ümumiləşdirmə-(5dəq)

Standart: 1.2.1. , 1.3.3 ,2.1.1. ,2.1.2. , 2.2.1.

1. 1.2.1.Mikrodalğalı sobanın quruluşu və iş prinsipini öyrənmək üçün iş yerini təşkil edir.

2. 1.3.3.Qrup tərkibində mikrodalğalı sobanın quruluşu və iş prinsipini müzakirə edərkən birgə fəaliyyət bacarıqları nümayiş etdirir.

3. 2.1.1. Mikrodalğalı sobanın quruluşunu şərh edir.

4. 2.1.2. Mikrodalğalı sobanın iş prinsipini izah edir, layihələr hazırlayır və təqdim edir.

5. 2.2.1. Mikrodalğalı sobanı idarə edir.

Dərsin gedişi:kiçik və böyük qruplarla iş formaları

Resurslar:

Dərslük, iş vərəqləri, müxtəlif modelli mikrodalğalı sobaları əks etdirən slaydlar, mikrodalğalı sobanın quruluşunu əks etdirən sxemlər, mikrodalğalı sobayla işləyərkən təhlükəsizlik qaydalarını əks etdirən plakatlar.

İş üsulları:

Beyin həmləsi, müzakirə, BİBO

İntegrasiya:

Həyat bilgisi, informatika, məişət texnikası

Dərsin gedişi:

1. Motivasiya — problemin qoyulması- 10 dəq.

Mikrodalğalı soba haqqında nə bilirsiniz və nəyi bilmək istəyirsiniz?

2. Tədqiqat sualı - 15 dəq

Mikrodalğalı sobanın quruluşu və iş prinsipi necədir?

Kiçik qruplarla iş:

I qrup:

1. Mikrodalğalı soba nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

2. Mikrodalğalı sobanın müsbət və mənfi cəhətləri hansılardır?

3. Sobada olan məhsul nəyin hesabına qızır?

II qrup:

1. Mikrodalğalı soba nədir?

2. Mikrodalğalı soba hansı detallardan ibarətdir?

3. Müasir YTŞ sobalarının gücü nə qədərdir?

III qrup:

1. Mikrodalğalı sobanın idarəetmə paneli haqqında nə bilirsiniz?

2. Mikrodalğalı sobanın iş prinsipi nədən ibarətdir?

3. YTŞ sobaları ilə işlədikdə təhlükəsizlik qaydaları hansılardır?

3. Məlumatın mübadiləsi – 10 dəq

Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirir. Müəllim şagirdlərin təqdimatlarını dinləyir.

4. Məlumatın müzakirəsi – 5 dəq

Müəllim şagirdlərin diqqətini təqdimat suallarına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir.

Daha sonra şagirdlərə BİBO cədvəlinin sütununu doldurmaq təklifini verir.

5. Nəticə və ümumiləşdirmə – 5 dəq

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır.

b) STEM layihə metodu ilə tədrisi:

Dərs planı: 5E modeli

Dərs: Texnologiya

Sınıf: IX sinif

Məqsəd: Mikrodalğalı soba haqqında ilkin məlumatların izahı.

Resurslar: Dərslük, mikrodalğalı sobanın əyani nümayişi.

Əyani vasitələr: Mikrodalğalı sobanın və onun tərkib hissələrinin ayrı-ayrılıqda əyani görünüşü.

İş forması: Kollektiv və kiçik qruplarla iş

İş üsulu: Müzakirə, əyani göstərmə, şaxələndirmə

İntegrasiya: Həyat bilgisi, informatika, məişət texnikası

Dərsin gedişi:

Cəlbətmə: Mikrodalğalı soba dedikdə ilk olaraq ağılınıza hansı cihazlar gəlir?

Araşdırma: Təhlükəsizlik texnikası qaydalarına ciddi əməl olunan mikrodalğalı soba haqqında izahatlar aparılır.

İzahat: Mikrodalğalı sobanın gövdəsinin hansı materiallardan hazırlandığı, onun iş prinsipi və tərkib hissələri bir-bir göstərilir, onun iş rejimləri haqqında geniş məlumatlar verilir.

Təkmilləşdirmə: Mikro dalğalı sobadan təhlükəsiz istifadə olunmasını bütün sinif şagirdləri üçün əyani şəkildə göstərilməsi.

Dəyərləndirmə: Müəllim – :”sinifə bu gün biz nəyi öyrəndik?” sualı ilə müraciət edir.

Nəticə: 1. İlk dəfə olaraq “Mikro dalğalı sobanın quruluşu və iş prinsipi” mövzusunun tədrisində Beyin həmləsi, Bibo, müzakirə üsulları və STEM (5E modeli) layihələri metodlarla müqayisəli şəkildə tədrisi aparılmışdır.

6. Tədris prosesində müəyyən olundu ki, şagirdlər mövzunu STEM layihə metodu ilə tədrisində daha tez və aydın başa düşür və sərbəst tətbiq etməyə yiyələnirlər, çünki dərsin gedişində əyanilik obrazlı şəkildə göstərilir.

ƏDƏBİYYAT.

1. N.Axundov , H.Heydərov, F.Şərifova “Texnologiya” 9-cu sinif dərslik, Bakı-2020.
2. N.Axundov , H.Heydərov , F.Şərifova , Z.Ağayev “Texnologiya-9” metodik vəsait, Bakı-2020.
3. A.Mehrabov “Müasir təhsilin konseptual problemləri”, Bakı-2010.
4. A.Nəzərov “Müasir təlim texnologiyaları” Bakı-2012.
5. “Ümumi təhsil məktəbləri üçün fənn kurikulumu”, Bakı-2008.